

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *H. Brodhold*

Fach: *Mathematik* Klasse: *7^a*
(Hausaufgaben)

23. 4. 1938.

$$X = \sqrt[3]{\frac{a \cdot b}{c}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{3,425 \cdot 54,69}{3,762}}$$

$$\log. a = 0,5347$$

$$\log. c = 0,5754$$

$$\log. b = 1,7379$$

$$\log. Z. = 2,2726$$

$$- \log. N. = 0,5754$$

$$\log. x = 1,6972$$

$$\log. X = 0,5657$$

$$\underline{\underline{X = 3,679}}$$

Tw

25. 4. 1938.

$$X = \frac{a \cdot b}{c \cdot d}$$

$$= \frac{0,03467 \cdot 0,009586}{0,002785 \cdot 0,00001711}$$

$$\log. a = 0,5399 - 2$$

$$\log. c = 0,4448 - 3$$

$$\log. b = 0,9816 - 3$$

$$\log. d = 0,2333 - 5$$

$$\log. Z. = 1,5215 - 5$$

$$\log. N. = 0,6781 - 8$$

$$= 0,5215 - 4$$

$$- \log. N. = 0,6781 - 8$$

$$\log. X = 3,8434$$

$$\underline{\underline{X = 6973}}$$

Tw

5.5.1938.

$$X = \left(\frac{2,348}{0,6432 \cdot 345,9} \right)^4$$

$$\log. Z = 0,3762$$

$$- \log. N = 2,3641$$

$$\log. r = -2,0091$$

$$= 0,0091 - 2$$

$$\log. x = 0,0364 - 8$$

$$\underline{\underline{X = 0,000000001088}}$$

$$\log. b = 0,8281 - 1$$

$$\log. c = 2,5390$$

$$\log. N = 3,3641 - 1$$

$$= 2,3641$$

Tw

29. 5. 1938.

Winkel in Graden u. Minuten	Winkel Dezimal	natürl. Funktion	Log
$\sin 56^\circ 24'$	$\sin 56,45^\circ$	0,8334	0,9209 -1
$\cos 24^\circ 14'$	$\cos 24,23^\circ$	0,9119	0,9600 -1
$\operatorname{tg} 42^\circ 18'$	$\operatorname{tg} 42,30^\circ$	3,133	0,4960
$\operatorname{ctg} 44^\circ 12'$	$\operatorname{ctg} 44,20^\circ$	1,028	0,0121
$\sin 2^\circ 18'$	$\sin 2,30^\circ$	0,0401	0,6035 -2
$\cos 88^\circ 25'$	$\cos 88,41^\circ$	0,244	0,4454 -2
$\operatorname{tg} 42^\circ 16'$	$\operatorname{tg} 42,26^\circ$	3,126	0,4950
$\operatorname{ctg} 12^\circ 45'$	$\operatorname{ctg} 12,75^\circ$	4,419	0,6453

Aufgabe:

13. 6. 1938.

Von einem rechtwinkligen Dreieck sind gegeben
die Katheten A & $B = b = 28 \text{ cm}$
der Winkel $\beta = 58,5^\circ$.

Wie lang sind Hypotenuse und andere Kathete?

Gegeben: b ; β

Gesucht: a ; c .

5

Allgemeine Lösung:

Aus der Eigenschaft folgt:

$$\sin \beta = \frac{b}{c}$$

$$\text{also: } c = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\text{Ebenfalls ist: } \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a}$$

$$\text{also: } a = \frac{b}{\operatorname{tg} \beta}$$

Spezielle Lösung:

$$a.) \log c = \log b - \log \sin \beta$$

$\mathcal{N}$	$\mathcal{L}$
b	1,4442
$\sin \beta$	0,9308 -1
$32,84 = c$	1,5164

$$b.) \quad \log a = \log b - \log \operatorname{tg} \beta$$

$\mathcal{N}$	$\mathcal{L}$
b	1,4442
$\operatorname{tg} \beta$	0,2124
$14,16 = a$	1,2345

Die Hypotenuse c ist 32,84 cm lang.

Die Kathete a ist 14,16 cm lang.

Aufgabe:

Die Höhe eines Turms ist zu bestimmen.

Strecklinie: 5,21 m

Ausgangshöhe: 1,44 m

Sehwinke: $29,5^\circ$

21. 6. 1938.

Gegeben: $c A = F D = s = 5,21 \text{ m}$
 $\angle BFD = \varphi = 29,5^\circ$
 $FC = 1,44 \text{ m}$

Gesucht: $AB = h = ?$

Allgemeine Lösung:

Mit der Figur ergibt sich:

$$1.) \quad \text{tg } \varphi = \frac{h}{s}$$

Also: $h = s \cdot \text{tg } \varphi$

Erweitert: 2.) $AB = h + h_g$

Spezielle Lösung:

$$\log h = \log s + \log \text{tg } \varphi$$

x	z
$s = 5,21$	$0, 7168$
$\text{tg } \varphi = 29,5^\circ$	$0, 4526 - 1$
	$1, 4694 - 1$
$2,944 = h$	$0, 4694$

$$h = 2,944 \text{ m}$$

$$h + h_g = 4,384 \text{ m}$$

Die Höhe h des Turms beträgt $4,384 \text{ m}$.

27.6.1938.

Aufgabe:

Man besteige einen 555 m hohen, senkrecht in einem steil abfallenden Talwand, sieht man das gegenüberliegende Ufer des Tales unter einem Höhenwinkel von $33^\circ 44'$.

Wie breit ist das Tal an dieser Stelle, und wie weit ist der Beobachter vom gegenüberliegenden Ufer entfernt?

Gegeben: $h = 555 \text{ m}$

$$\alpha = 33^\circ 44' = 33,733^\circ$$

Gesucht: $AB = c$

$$AC = b$$

Das Winkel $\angle A B \hat{=} \alpha$ als Gegenwinkel an gegenüberliegenden Parallelen.

Allgemeine Lösung:

Aus der Figur ergibt sich:

$$1. \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{c}$$

$$\text{also: } c = \frac{h}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\text{Ebenso ist: } 2. \quad \sin \alpha = \frac{h}{b}$$

$$\text{also: } b = \frac{h}{\sin \alpha}$$

Spezielle Lösung:

$$1. \quad \log c = \log h - \log \operatorname{tg} \alpha$$

N	L
555	2,4443
33,733	0,8244 -1
831 = c	2,9196

2. $\log b = \log h - \log \sin \alpha$

N	L
555	2, 4443
33,433	0, 4445 - 1
999,5 = b	2, 9998

Die Länge des Turm beträgt 831 m.

Der Beobachter ist 999,5 m vom gegenüberliegenden

Ufer entfernt.

Defi.

7. 7. 1938.

Aufgabe:

Es ist die Breite des Kanals an der Lötlinie
bestimmen aus der Flugstreifen zu unmittel-
barer der Annahme, daß der mittlere Teil bei
beiden ungeschnitten ist.

Es soll die Breite des Kanals an der Flugstreifen
bestimmen.

Zunächst bestimmen wir die Kanalbreite s . Die Breite
ist $12,60\text{ m}$. Daraufhin berechnen wir den Einfallswinkel.
Dieser beträgt $11,5^\circ$.

Gegeben: $A B' = s = 12,60\text{ m}$

$\angle \alpha = 11,5^\circ$

Gesucht:

$B B' = b$

Der Winkel β $\hat{=} \alpha$ als Gegenwinkel an $gn =$
pfeiltraum Parallelen.

Allgemeine Lösung:

Aus der Figur ergibt sich:

$$\text{ctg } \alpha = \frac{b}{s}$$

also: $b = s \cdot \text{ctg } \alpha$

Spezielle Lösung:

$$\log b = \log s + \log \text{ctg } \alpha$$

N	L
12,60	1,1004
11,5°	0,6915
61,93 = b	1,4919

Die Breite der Talsenke an der Aufgabetabelle beträgt

61,93 m.

9. 9. 1938.

Aufgabe:

Ein Dreieck zu berechnen aus:

$$c = 6 \text{ Fußm.},$$

$$b = 4 \text{ Fußm.},$$

$$\beta = 35^\circ.$$

Die Richtigkeit der Resultate soll an der Zeichnung geprüft werden.

Gegeben:

$$c = 6 \text{ Fußm.},$$

$$b = 4 \text{ "}$$

$$\beta = 35^\circ.$$

Gesucht:

$a;$

$\alpha; \gamma;$

$h_a; h_b; h_c;$

$r.$

Allgemeine Lösung:

1. Nach dem Sinussatz ergibt sich:

$$b : c = \sin \beta : \sin \gamma$$

$$\sin \gamma = \frac{c \cdot \sin \beta}{b}$$

2. Aus der Winkelsumme folgt:

$$\alpha = 2R - (\beta + \gamma)$$

3. Nach dem Sinussatz ist:

$$a : b = \sin \alpha : \sin \beta$$

$$a = \frac{b \cdot \sin \alpha}{\sin \beta}$$

4. Nach den Höhenformeln besteht sich:

$$h_a = c \cdot \sin \beta$$

$$h_b = c \cdot \sin \alpha$$

$$h_c = a \cdot \sin \beta$$

5. Die Transformationsformel liefert r :

$$b = 2r \cdot \sin \beta$$

$$r = \frac{b}{2 \sin \beta}$$

Für β der kleineren Seite gegenüberliegt, ergeben sich Lösungsmöglichkeiten zwei Winkel mit dem Sinuswert γ bzw. $2R - \gamma$ der ein Winkel mit dem Sinuswert γ gleich der sein Winkel.

Spezielle Lösung:

H.	L.
c	0,4482
$\sin \beta$	0,4586 - 1
$c \cdot \sin \beta$	0,5368
b	-> 0,6021
$\sin \gamma$	1,9347
$\underline{\underline{\gamma_1 = 59,355^\circ}}$	
$\underline{\underline{\gamma_2 = 2R - \gamma_1 = 120,645^\circ}}$	

$\mathcal{H}$.	$\mathcal{L}$.
$\beta = 35^\circ$	
$\gamma_1 = 59,355^\circ$	
$\beta + \gamma_1 = 94,355^\circ$	
<u>$\alpha_1 = 85,645^\circ$</u>	
$\beta = 35^\circ$	
$\gamma_2 = 120,645^\circ$	
$\beta + \gamma_2 = 155,645^\circ$	
<u>$\alpha_2 = 24,355^\circ$</u>	
b	0,6021
$\sin \alpha_1$	0,9988 - 1
$b \cdot \sin \alpha_1$	0,6009
$\sin \beta$	-) 0,4586 - 1
<u>$a_1 = 6,955$</u>	0,8423
b	0,6021
$\sin \alpha_2$	0,6154 - 1
$b \cdot \sin \alpha_2$	0,2145
$\sin \beta$	-) 0,4586 - 1
<u>$a_2 = 2,8765$</u>	0,4589
<u>$c \cdot \sin \beta = h_a = 3,442$</u>	0,5368
c	0,4782
$\sin \alpha_2$	0,9988 - 1
<u>$h_{a1} = 5,984$</u>	0,4440

H.	L.
c	0, 7482
$\sin \alpha_2$	0, 6154 - 1
<u>$hc_2 = 2, 445$</u>	0, 3936
a_1	0, 8423
$\sin \beta$	0, 4586 - 1
<u>$hc_1 = 3, 989$</u>	0, 6009
a_2	0, 4589
$\sin \beta$	0, 4586 - 1
<u>$hc_2 = 1, 65$</u>	0, 2145
b	0, 6021
$2 \cdot \sin \beta$	0, 0596
<u>$3, 4845 = r$</u>	0, 5425

12. 11. 1938

Aufgabe:

Die Entfernung zwischen der Kirche von Braßfeld und der Abteikirche bei Jöbnitz ist zu bestimmen.

Vorbereitung zur Lösung:

Vom Mittelgutteder See durch Gimmendorf bis zum Nordspitzenberge von Gommern ergibt sich die Hauklinie s von 7,8 km Länge. Von dem Fußgürtel A und B der Hauklinie unmittelbar auf dem Grotoliten ist in der Skizze gezeichnetes Winkel:

$$\angle A = \alpha_1 = 54^\circ$$

$$\angle B = \alpha_2 = 95^\circ$$

$$\text{und } \angle A B P = \beta = 36,5^\circ$$

*Wegen 95°
Korrektur nötig!*

Allgemeine Lösung:

Man wolle sich aus dem Dreieck ABP die Seite AP mit Hilfe des Sinussatzes und aus dem Dreieck APB die Seite PA mit Hilfe der Tangensfunktion des Winkels α_1 .

PA = 10°?

$$A P : s = \sin \beta : \sin (\alpha_2 + \beta)$$

$$A P = \frac{s \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha_2 + \beta)}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{X}{A P}$$

$$X = A P \cdot \operatorname{tg} \alpha_1$$

$$X = \frac{s \cdot \sin \beta \cdot \operatorname{tg} \alpha_1}{\sin (\alpha_2 + \beta)}$$

Spezielle Lösung:

W.	L.
s	0,8921
$\sin \beta$	0,4444 - 1
$\operatorname{tg} \alpha_1$	0,1845
$s \cdot \sin \beta \cdot \operatorname{tg} \alpha_1$	0,8540
$\sin 131,5^\circ = + \cos 41,5^\circ$	- 0,8445 - 1
<u>9,54 = PA = X</u>	0,9495

Die Lösung beträgt die Entfernung zwischen der Kirche von L
Hut und der Abzweigung bei Zöbrotz 9,54 km.

Die Lösung mit der Karte beträgt die Entfernung 9,4 km

Nicht möglich.
Annahme für Zöbrotz
die Lösung!

27.11.58

